

A AUTONOMIA DA MULHER DURANTE O TRABALHO DE PARTO

XXIII Congresso Baiano de Obstetrícia e Ginecologia, 0ª edição, de 07/10/2022 a 08/10/2022
ISBN dos Anais: 978-65-81152-94-9

VILELA; Thaís Nathále Oliveira¹, AMORIM; Caroline Caldas Lopes², DARZÉ; Omar Ismail Santos Pereira³

RESUMO

Introdução: O modelo obstétrico atual, tornou passivo o papel da mulher durante o parto. A promoção da escuta, a individualização do cuidado encoraja a mulher a assumir seu protagonismo, melhorando o grau de satisfação. Infelizmente ainda se observa aplicação de práticas inadequadas, ausência ou informações fragmentadas e violações dos direitos de escolha das mulheres. Objetivo: Avaliar a autonomia da mulher durante o trabalho de parto. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal descritivo com abordagem qualiquantitativa composto por 317 puérperas assistidas em uma maternidade pública. Foram investigados: dados sociodemográficos, informações sobre o respeito a seus direitos durante o parto e sua participação nas decisões. Os resultados foram expressos em percentuais. Resultados: Entre as mulheres, 53,31% não se sentiram envolvidas nas decisões relacionadas ao parto; 56,15% não foram informadas sobre os cuidados a serem adotados e 70,97% não tiveram auxílio para entender as opções, quando oferecidas; 82,64% não foram informadas que teriam direito a um acompanhante; 41,64% não puderam escolher a melhor posição no período expulsivo; 54,25% referiram que não lhes foi ofertado nenhum método de alívio da dor; 44,79% negaram a oferta de alimentos; Procedimentos sem prévio consentimento foram relatados por 41,64% e 43,53% não tiveram tempo de decidir acerca dos procedimentos. Conclusão: Se observou nessa amostra que os direitos das mulheres não foram respeitados e conseqüentemente sua autonomia. Existe necessidade de humanizar a assistência, evitando situações de estresse como jejum, solidão, e a insegurança, gerada pela falta de orientações.

PALAVRAS-CHAVE: Autonomia, Humanização, Assistência ao parto, Boas práticas, Saúde da mulher

¹ Centro Universitário FTC (UnifTC), thaisnathale_tj@hotmail.com

² Centro Universitário FTC (UnifTC), caroolopees@hotmail.com

³ Instituto de Perinatologia da Bahia, odarze@gmail.com